

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY INTELLEKTNI SHAKLLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Turg'unova Mohinaxon Akmaljon qizi

NamDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada intellekt tushunchasi, uning mohiyati, Ijtimoiy intellektning yuzaga kelishida umumiy intellektning barcha elementlari bevosita ishtirok etishi, ijtimoiy intellekt tushunchasiga oid qarashlar tarixiy asosga ega ekanligi va maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish dolzarb pedagogik muammo ekanligi xususida gap boradi.

Kalit so'zlar: intellekt, ijtimoiy intellekt, aql, idrok, zehn, tafakkur, tafakkur turlari analiz, sintez, hayol, taqqoslash, xotira, ijtimoiy-pertseptiv qobiliyatlar, ijtimoiy tasavvur, muloqotning ijtimoiy texnikasi.

Bugungi kunda ko'pchilik tadqiqotchilarning katta qiziqishini orttirgan masala ijtimoiy intellekt mavzusi bo'lib, mazkur muammoga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Inson hayoti va faoliyati davomida atrofdagilar bilan bo'lgan munosabatlarni samarali va ijobiy olib borishga intiladi. Bugungi kunda har bir sohada raqobatbardoshlikni talab qilinadigan bir paytda shaxslararo munosabatlarni ijobiy amalga oshirish bo'yicha ham qator muammolar ham ko'zga tashlanmoqda. Mazkur muammoga samarali yechim sifatida shaxsning ijtimoiylashuvini ta'minlash, ijtimoiy moslashuvchanlikni qaror toptirish talab etiladi. Eng avvalo, ijtimoiy intellektni masalasini bayon etishdan avval umumiy intellekt tushunchasiga to'xtalib o'tish zarur.

“Intellekt” lotin tilidan olingan bo'lib, aql, idrok, zehn ma'nolarini anglatadi. Intellekt insonning bilish qobiliyati, fikrlash, anglash, tafakkur qilish salohiyatini belgilaydi. U ma'naviyatga yaqin bo'lib, insonning ruhiy-hissiy tuyg'usi, bilish qobiliyati va aql-zakovati, akliy yetukligi va yuksaklikka intilishi bilan uyg'unlashadi.

“Pedagogika” ensiklopediyasida intellekt tushunchasi quyidagi talqin qilingan: Intellekt kishilarning aqli, idroki, zakovati, ma'naviy jihatdan yetuklik darajasini ham ifodalaydi; tasavvur, idrok, sinchikovlik orqali jamlangan materialni bilish usullari (taqqoslash, abstraktsiya, tushuncha, hukm va.h.k.) orqali asosli bilimga ega bo'lish yoki mavjud bilimni tanqidiy tahlil etish qobiliyatini ham anglatadi. Tafakkur tarixida intellekt to'g'risidagi fikr-mulohazalar turlicha bo'lgan. Intellekt ma'naviyatga taaluqli bo'lgani uchun ruhiy holat mahsuli sifatida irodadan ustun turadi, degan tasavvurlar mavjud. Intellektual resurs insonlarda bilim, hayotiy tajriba va idrok hamda zehn asosida, avvalo, o'z akliy omilkorlik salohiyatini, turmush tarzini turli yo'nalish va shakllarda yanada boyitish, uning yangi qirralarini ochish, mukammallashtirish imkoniyatidir

Ijtimoiy intellektning yuzaga kelishida umumiy intellektning barcha elementlari bevosita ishtirok etadi: tafakkur, tafakkur turlari analiz, sintez, hayol, taqqoslash, xotira va uning turlari. Ijtimoiy intellekt tushunchasiga oid qarashlar tarixiy asosga ega bo'lib, eng qadimgi yozma manbalardan oq bunga guvoh bo'lish mumkin. Jumladan, zardo'shtiylik dinining muqaddas kitobi – “Avesto”da ijtimoiy intellektning mohiyatini ochib beruvchi qator ma'lumotlarga guvoh bo'lish mumkin.

Pedagog olimi S.Nishonova o'zining "Komil inson tarbiyasi" monografik asarida eng qadim zamonlardan boshlab insonni shakllantirishning mezon sifatida: aqliy yetuklik – sog'lom fikr, yuqori iste'dod, salohiyat; ma'naviy-axloqiy yuksaklik; jismoniy yetuklik – badan tarbiyasi, dilbarlik tarbiyasi; nafas tarbiyasiga ajdodlarimiz alohida ahamiyat qaratganligini ta'kidlab, "Avesto"da – inson mehnati tufayli barcha yomon hislat, yomonlik hamda yovuzliklardan qutulish mumkinligi asosiy g'oya sifatida ilgari surilgan ligini qayd etib o'tgan. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolar ijtimoiy tuzum, davlatning gullab-yashnashi uchun zarur bo'lgan muhim insonparvarlik va ijtimoiylashuv g'oyalarini ilgari surishdi hamda ijtimoiy intellektni rivojlantirish bosqichlari, mezonlari va tamoyillarini ishlab chiqishgan.

Forobiy o'zining ijtimoiy g'oyalariga ko'ra nihoyat darajada taraqqiyparvar va insonparvardir. U insonni ijtimoiy hodisa sifatida qaraydi va odamlar orasidagi hamkorlikdagi munosabatlar ularning qiziqishlari, xohish-istaklari va o'zaro birlashuvi asosida yuzaga chiqadi, deb hisoblaydi. Forobiyning fikricha, insonning taqdiri avvaldan belgilangan emas, har bir shaxs o'z ixtiyoriga binoan faoliyat ko'rsatib, o'z baxtini o'zi yaratadi, taqdirini o'zi hal etadi. Yaratilishda insonlar bir xil, lekin tarbiya, muhit ta'siri ostida ular o'zgaradilar. Olim bu o'rinda tarbiyaga katta ahamiyat beradi. Ijtimoiy intellekt tushunchasi birinchi marta 1920-yili E.Torndayk tomonidan fanga kiritilgan. U mazkur tushunchani "shaxslararo munosabatlarda ongli, o'ylab, oqilona harakatlar bilan muloqotda bo'lish", deb tushuntirgan.

E.Torndayk ijtimoiy ong(aql)ni odamlar bilan muloqotning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan o'ziga xos kognitiv qobiliyat deb hisoblagan. Ijtimoiy aqlning asosiy vazifasi muloqot jarayonidagi hatti-harakatlarni oldindan his eta olishdir. Ijtimoiy intellekt umumiy intellektning bir turi hisoblanadi. V.N.Drujinina, Yu.N.Emilyanova, A.L.Yujaninova, V.N.Kunitsina, Y.S.Mixaylova va boshqa tadqiqotchilarolib borilgan ilmiy izlanishlarda ijtimoiy intellektning samaradorligini kognitiv qobiliyatlar belgilashiga alohida e'tibor qaratilgan. M.I.Bobneva ijtimoiy intellektni muloqot va ijtimoiy o'zaro ta'sir muhitida shakllanuvchi insonning alohida qobiliyati sifatida baholash kerak, deb hisoblaydi. Shuningdek, muallif ijtimoiy intellekt va umumiy intellektni farqlashga harakat qiladi: umumiy intellektual rivojlanish to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy intellekt darajasi bilan bog'liq emas.

Yuqori intellektual daraja inson uchun zarur hisoblanadi. Biroq shaxsning ijtimoiy rivojlanishi uchun yetarli shart bo'la olmaydi. U ijtimoiy rivojlanishga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari yuksak intellekt egasi ijtimoiy muhitda noadekvat hatti-harakatlari va xulq-atvori bilan qadrsizlanishi mumkin. A.L.Yujanina ijtimoiy intellektni amaliy va mantiqiy intellekt bilan bir qatorda ko'rib chiqadi. Oxirgi ikkitasini u subyekt-obyekt munosabatlari doirasida kiritadi. Ijtimoiy intellektni esa, subyekt-subyekt doirasiga qo'shadi. Muallif, ijtimoiy intellekt – bu uch o'lchovda ko'riladigan alohida ijtimoiy qobiliyatdir, degan xulosaga kelgan:

1. Ijtimoiy-pertseptiv qobiliyatlar – insonning individual adekvat ifodalash imkoniyatini ta'minlovchi to'liq shaxslik qurilmasidir. Uning xususiyatlari emotsional doirasidagi psixik jarayon va vaziyatlarga ko'chib o'tadi. Shuningdek, uning atrofdagilar bilan munosabatida xarakterini anglashdagi aniqligidir. Biroq, refleksiyaning ijtimoiy-pertseptiv jarayonlar bilan aloqasini ham e'tiborga olish lozim. Shuning uchun ushbu hodisaning psixologik mazmunini, o'z-o'zini anglash qobiliyati, ya'ni o'zining individualshaxslik sifatlarini anglash, xatti-harakat motivlari va o'zini boshqalar tomonidan qabul qilinishidagi xarakterini ham hisobga olish zarur.
2. Ijtimoiy tasavvur – bu insonning tashqi belgilari asosida kishilarning individual va shaxslik xususiyatlarini adekvat modellashtirish qobiliyatidir. Shuningdek, kelgusidagi o'zaro ta'sir xususiyatlarini aniq ko'ra bilish, aniq vaziyatlarda insonning hatti-harakati xarakterini

bashorat qilish qobiliyati hamdir.

3. Muloqotning ijtimoiy texnikasi – bu vaziyatni idora qilish va o’zaro ta’sir shaxslik sifatini yo’naltirish, o’zining rolini o’ziga qabul qilish mahoratida namayon bo’luvchi “harakatdagi” komponentdir. U muloqat texnikasi va vositasini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari. – Toshkent 2004 y
2. Kupaysinovn, K. S. (2023). Practical condition of the problem of introducing preschool children to literary works. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 11 (1), 1-6.
3. Файзуллаев, Т., & Хужамбердиева, Ш. (2020). ЭРКИН ВОҲИДОВ ИЖОДИНИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎРГАНИШДА ЁШЛАРНИ ВАТАПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 543-546.
4. Таджибаева, Г. М. (2020). Пять корней технологических инноваций в крупномасштабном обучении. *Вестник науки и образования*, (2-1 (80)), 48-52.
5. Лазарев В.С. Понятие педагогической и инновационной системы школы/ В.С Лазарев// *Сельская школа*. - 2003. - № 1. - с.4.